

IKKI BOSQICHLI JINLASH JARAYONIDA TOLANI CHIGITDAN AJRATISH HISOBI

Shodiyev Ziyodullo Ochilovich.

Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti

“Mexanika asoslari” kafedrasi dosenti.

Sodikov Mizrob Ayubovich.

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti,

“Umumtexnika fanlar” katta o’qituvchisi.

Adizov Asilbek Elmamat o’g’li.

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabasi.

Annotasiya. Paxta tozalash korxonalarida dastlabki ishlanayotgan paxtaning chigitdan yigiruvga yaroqli tolalari to’lig’icha ajratib olib tola chiqishini ko’paytirish, tola tarkibidagi kalta tolalar miqdorini kamaytirib tolaning shtapel massa uzunligini orttirish, toladagi nuqsonlar va iflos aralashmalar va momiq tarkibida yigiruvga yaroqli tolalar miqdorini, hamda chigitning mexanik shikastlanishini kamaytirish.

Аннотация. На хлопкоочистительных предприятиях необходимо полностью отделять волокна, пригодные для прядения, от семени хлопка, увеличивая выход волокна, увеличивая длину штапельной массы волокна за счет уменьшения количества коротких волокон в волокне, удаления дефекты и примеси в волокне, а количество волокон, пригодных для прядения в ворсе, а также количество семян уменьшают механические повреждения.

Annotation. At cotton ginneries, it is necessary to completely separate the fibers suitable for spinning from the cotton seed, increasing the fiber yield, increasing the length of the staple mass of the fiber by reducing the number of short fibers in the fiber, removing defects and impurities in the fiber, and the number of fibers suitable for spinning in the pile, as well as the number of seeds, reduce mechanical damage.

Kalit so’zlar: Paxta tozalash korxonasi, arrali linter, 5LP rusumli arrali linter mashinasi, KPP rusumli ta’minlovchi-tozalovchi sistema.

Ключевые слова: Хлопкоочистительный завод, пилоотделитель, пилоочистительная машина типа 5ЛП, приточно-очистная система типа КПП.

Key words: Cotton ginning plant, saw separator, saw cleaning machine type 5LP, supply and cleaning system type KPP.

Paxta tolasini chigitdan ajratish jarayoni o’ziga xos bo’lib, qator shartlarni bajarishni taqozo etadi. Jinlashda asosan yuqori ish unumini ta’minlash, ko’proq tolani chiqishini hamda tola va chigitning yuqori sifat ko’rsatkichlarini saqlab qolish muhim hisoblanadi.

Paxta tolasini chigitdan ajratish jarayonida jinning arrali silindri arra tishlari xom ashyo valigiga kirib, tola to’plamlarini (tutami yoki pryadkalarini) ilashtiradi va ularni kolosniklar tirqishidan olib o’tib, chigitdan ajratadi. Bunda ta’kidlash lozimki, [2] ga asosan har bir paxta tolalari to’plami (tutami) bir arra

tishiga ilashgan bo'lsa ham, 3÷4 ta arra tishlari qamrovida bo'ladi. Arra tishlaridan paxta tolalarini soplodan katta tezlikda (55÷65 m/s) yo'naltirilib chiqayotgan havo oqimi bilan chiqarib olinadi [2]. Chigitlar kolosnikli panjara qiya sirtlaridan dumalab (sirpanib), arra va chigit tarog'i qoziqchalari oralig'iga, so'ngra yig'uvchi shnekga tushadi [2].

Ma'lumki jinlashdan so'ng, chiqqan chigitlarda momiqdan tashqari yigiruvga yaroqli tolalar ham bo'ladi [2]. Shuning uchun, chigitdagi yigiruvga yaroqli tolalarni to'lig'icha ajratib olib, tola chiqishini ko'paytirish uchun ikkinchi bosqich kalta shtapelli tola jinini yaratish kerak [4].

Kalta shtapelli tola jinidan so'ng chiqqan chigitlarda deyarli yigiruvga yaroqli tolalar bo'lmaydi [4]. Ushbu jinda jinlangan chigitdan yigiruvga yaroqli tolalarni ajratish, arra tishlari tola to'plamini ishchi zonada chigitdan yulib va qirib ajratib olish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Har ikkala uslubda tolani chigitdan ajratish jarayoni normal kechishi xar doim bo'lavermaydi.

Arra tishlarini tolalar to'plamining ilashtirish kuchi, ularni chigitdan ajratish uchun yetarli bo'lmagan holatlar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda tolalar to'plami arra tishi sirtidan sirpanib chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun, jinlash rejimlarini (arrali silindr va xom ashyo valigi aylanish tezliklari) jinlash zonasi ishchi elementlarining geometrik o'lchamlarini (arra tishi o'lchamlari, tish qalinligi, kolosnikni ish burchagi, arra oraliq masofasi, arrani xom ashyo valigiga kirish o'lchami va boshqalar) yigiruvga yaroqli tolalarni chigitdan ajratish jarayoniga ta'sirini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun tegishli hisoblarni amalga oshiramiz.

Ma'lumki, [2] tolali chigitning o'rtacha massasi $t_p = 0,175$ g, bitta chigitning o'rtacha massasi esa $0,08\div 0,12$ g bo'ladi. Bunda chigitning massasi tolali chigitga nisbatan 66 foiz, paxta tolalari esa 34 foizni tashkil etadi. Ta'kidlash lozimki, tolali chigitda 7000÷15000 donagacha tolalar bo'lishi mumkin [20] va har bir tolani chigitga birikish kuchi (epidermis qismida) $2,0\div 3,5$ g ni tashkil etadi [2].

Yuqoridagilarni inobatga olib, bitta tolaning o'rtacha massasini quyidagi ifoda orkali aniqlashimiz mumkin bo'ladi.

$$m_m = \frac{k \cdot m_n}{n} \quad (1)$$

k - chigitdagi tolalarni chigitni umumiy massasiga nisbatan foiz miqdorini belgilovchi koeffitsiyent, 34 foiz da $k=0,34$;

t_p - tolalik chigit massasi, $t_p = 0,175$ g;

p - bir chigit sirtidagi tolalar soni, $n=7000\div 15000$ ta.

Tolali chigit sirtiga birikkan tolalarning miqdoriga qarab chigitning tukdorligi belgilanadi.

Umuman jinlanmagan tolali chigitning tukdorlik 100 foiz deb qaraladi. Jumladan jinlash jarayonida 0,7 foiz tukdorlik kamaysa, 7000 tolali chigitdan 49 ta tola, 15000 talikdan esa 105 ta tola olish mumkin. Ta'kidlash lozimki, arra tishlari chigitdan yigiruvga yaroqli tolalarni qirib ham olish mumkin. Endi har ikkala bosqich jinlash jarayonida chigitdan ajratiladigan tolalarni aniqlash

bo'yicha tegishli hisoblarni keltiramiz.

Birinchi bosqich jinlash jarayoni bo'yicha paxta tolasining hisobi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, tolali chigit massasining o'rtacha qiymati 0,175 g deb olinadi [2], uning tarkibidagi tolalarning massasi 0,0595 g bo'ladi. Har bir tolali chigitda tolalar soni 7000÷15000 dona oraliqda bo'lishini e'tiborga olib, o'rtacha tolalar miqdorini 13000 dona atrofida bo'lishini qayd qilish mumkin. U holda bitta paxta tolasining o'rtacha massasini (1) ifodadan foydalanib aniqlasak, qiymati $m_m = 4,58 \cdot 10^{-6}$ g tashkil etadi. Bunda bitta arra tishidagi tolalar massasi $T_a = 8,7 \cdot 10^{-4}$ g ligini e'tiborga olsak, unga mos kelgan paxta tolalarining sonini aniqlashimiz mumkin.

$$n_M = \frac{m_a}{m_m} = 189 \text{ ta tola}$$

bu yerda m_m - bitta arra tishidagi tolalarning o'rtacha massasi

$$m_a = 4.58 \cdot 10^{-6} \cdot 189 = 8.7 \cdot 10^{-4} \text{ g}$$

Ushbu qiymat tola chiqishiga nisbatan 1,45 foizni tashkil etadi. Ma'lumki, arrali jinning ish unumi tola kilogramm arra soat bilan belgilanadi. U holda bitta arraning ish unumi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$m_{ap} = i \cdot n \cdot m_a \quad (2)$$

bu yerda i - arrali diskdagi arra tishlari soni, $i=280$ ta, n - arrali silindrning daqiqaga aylanishlar soni, $p=730$ r/min; $t_a = 8,7 \cdot 10^{-4}$ g.

Berilgan qiymatlar asosida birinchi bosqich jinlash jarayonida o'rtacha bitta arraga to'g'ri kelgan ish unumi 10,6 kg tola/arra h bo'ladi.

Tolali chigit sirtidagi tolalar shtapel uzunliklari $31 < l_m < 36$ mm bo'lishi ma'lum [3]. Tolalarning o'rtacha uzunliklarini $l_{or} = 33,0$ mm deb olsak, har bir millimetrga to'g'ri kelgan tola massasini aniqlashimiz mumkin bo'ladi.

$$\Delta l_m = \frac{m_m}{l_{yp}} \quad (3)$$

bu yerda l_{or} - birinchi bosqich jinlash jarayonida olingan paxta tolasining o'rtacha uzunligi, $l_{or} = 33,0$ mm u holda $\Delta l_m = 0,14 \cdot 10^{-6}$ g/mm.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, paxta tolalari to'plami 3÷4 ta arra tishlari qamrovida bo'ladi.

U holda, bir tishga to'g'ri kelgan tolalar soni o'rtacha 189 ta bo'lsa, tolalar to'plami uchun kamida 567 ta tola to'g'ri keladi, ya'ni arra tishiga shuncha tola ilashishi mumkin bo'ladi. Agarda [5] ga asosan, har bir **tolaniig** chigitga birikish kuchi **2,0÷3,5** g deb olinsa, birinchi bosqich jinlash jarayonida 10,6 kg/(arra h) ish unumdorligida tolalar to'plamining chigitga umumlashgan birikish kuchi 1134÷1984,5 g bo'ladi. Demak, ushbu tolalar to'plamini chigitdan ajratish uchun ushbu kuchni yengish kerak bo'ladi.

Ikkinchi bosqich jinlash jarayoni bo'yicha jinlangan chigitdan yigiruvga yaroqli tolalarning hisobi. O'zbekiston Davlat standarti O'z DSt 604-2001 «Paxta tolasini» Texnikaviy shartlar talabi bo'yicha ikkinchi bosqich jinlashda

asosan yigiruvga yaroqli shtapel massa uzunligi 29,2 mm dan yuqori bo'lgan tolalarni chigitdan ajratib olinadi. Bunda jinlanayotgan har bir tolaning massasi $4,09 \cdot 10^{-6}$ g bo'ladi.

Ikkinchi bosqich jinlash jarayoni ish unumini, ya'ni soatiga chiqayotgan yigiruvga yaroqli tolalar massasi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi bu yerda, i_2 - arrali diskdagi arra tishlari soni $i_2=330$; p_2 - arrali silindrning daqiqaga aylanishlar soni, $p=730$ r/min; k - arra disklar soni, $k = 119$; q - har bir arra tishiga to'g'ri kelgan tolalar soni.

Agarda, har bir arra tishi bittadan tolani ilashtirib chigitdan ajratsa, jinning ish unumi $m_2=6,93$ kg/(mashina h) tolani tashkil etadi.

Agarda, yigiruvga yaroqli tolalar soni bir arra tishiga 6 tadan to'g'ri kelsa, ikkinchi bosqich jinlashda ish unumi 41,5 kg/(mashina h) tolani tashkil etadi. Umuman olganda birinchi bosqich jinlangan chigitga nisbatan tolaning chiqishi o'rtacha 1,1 foiz bo'lsa, ishlab chiqarilgan tola chiqishiga nisbatan 0,51 foiz bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston respublikasi vazirlar maxkamasining 70 sonli 3 aprel 2007 yildagi " 2007-2011 yillarda paxta tozalash sanoati korxonalarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish dastkri to'g'risida"ga qarori.
2. Paxtani qayta ishlashning muvofiqlashtirilgan texnologiyasi (PDQI) umumiy taxriri ostida. Toshkent, 2002 y. 26-42 b, 71-72 b.
3. Sotton ginners Nandbook. USDA, ARS, AgH, N 503. December, 1994. 91-94 c.
4. Kan V.S. K voprosu o vybore rejima pilnogo djinirovaniya. Dessertasiya k.t.n. TTI Tashkent, 1968 y. 154. b.
5. Ochilovich S. Z., Umirzak U. J. Studying the influence of the heating temperature of the drying shell drum for the drying process of raw cotton //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 02. – S. 604-610.
6. Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming. *Интернаука*, 21(103 часть 3), 35.
7. Ochilovich S. Z., Umirzak U. J. Theoretical basis of the behavior of the cotton-cotton model in the separator pipe //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 02. – S. 597-603.
8. Sarimsakov, M. M., Sarimsakova, M. S., Saidova, G. K., & Ravshanov, U. X. (2022). DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS OF SOIL MOISTURE.
9. Usmanov, F. B., & Sadikov, M. A. (2020). The rationale for the use of flat reflectors in the heat treatment of concrete. *Ученый XXI века*, (12-1 (71)), 13-16.
10. Abdualiev, N., Sodikov, M., & Umirzokov, J. (2023). Importance of technological process of planting garlic in Uzbekistan. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 782-786.
11. Usmanov, F., Usmanova, G., Sadikov, M., Kakhhorov, H., & Yakhshiev, Y. (2022, December). Changes in the absorption coefficient of solar spectrum concrete over time under variable technological factors and introduced color compositions into the concrete mixture. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012165). IOP Publishing.
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH.

- TEKNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
15. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
16. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
17. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
18. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
19. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
20. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
21. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
22. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
23. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
24. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
25. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEKNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
26. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
27. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
28. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
29. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).